

AKTINOMITSETLARNI ANTIBIOTIK SINTEZI

Mannobov Omadbek Ozodbek o‘g‘li
Erkinov Davronbek Anvarjon o‘g‘li

Andijon davlat unversiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 2-kurs talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579828>

Annotatsiya: Aktinomitselar–bu gram-musbat, filamentli (ipak ko‘rinishidagi) bakteriyalar bo‘lib, tuproqda juda ko‘p uchraydi va metabolitlar, ayniqsa antibiotiklar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Eng mashhur avlodi – *Streptomyces* bo‘lib 1950-yillardan boshlab, antibiotiklarning 70% dan ortig‘i aynan aktinomitselardan olingan. Ular metabolit sifatida antibiotik, antifungal, antiparazitar antibakterial, antiviral va boshqa farmakologik ta’sirlarga ega va immunosuppressiv moddalarni hosil qiladi.

Kalit so‘zlar: Aktinomitsel, gram-musbat, mitseliy, nursimon, *Streptomyces*, antibiotik

Аннотация: Актиномицеты — грамположительные нитчатые (похожие на шелк) бактерии, которые широко распространены в почве и специализируются на производстве метаболитов, особенно антибиотиков. Самый известный род — *Streptomyces*, и с 1950-х годов более 70% антибиотиков были получены из актиномицетов. Они оказывают антибиотическое, противогрибковое, противопаразитарное, антибактериальное, противовирусное и другие фармакологические эффекты в виде метаболитов и образуют иммунодепрессанты.

Ключевые слова: актиномицет, грамположительный, мицелий, люминесцентный, *Streptomyces*, антибиотик.

Annotation: Actinomycetes are gram-positive, filamentous (silky) bacteria that are abundant in soil and specialize in the production of metabolites, especially antibiotics. The most famous genus is *Streptomyces*, and since the 1950s, more than 70% of antibiotics have been obtained from actinomycetes. They have antibiotic, antifungal, antiparasitic antibacterial, antiviral and other pharmacological effects as metabolites and produce immunosuppressive substances.

Keywords: Actinomycetes, gram-positive, mycelium, luminescent, *Streptomyces*, antibiotic

KIRISH

Aktinomitselar — (lotincha *actis* — “nur”, *myces* — “zamburug‘”) nurli zamburug‘lar ko‘pgina vakillarini o‘z ichiga oladi. Bular bir hujayrali bo‘lib, hujayralari shoxlanib mitseliy hosil qiladi. Shuning uchun ham tashqi ko‘rinishidan zamburug‘lar bilan o‘xshash bo‘ladi mitseliy ularining, gifalarning diametri 0,5-0,8 mkmni tashkil qiladi.

Aktinomitselar, nursimon zamburug‘lar — shoxlangan hujayralar yoki giflarni hosil qiluvchi bakteriyalar. Ular tuzilishida zamburug‘larga xos xususiyatlar ham mavjud. Aktinomitselarga chin aktinomitselar, mikobakteriyalar, streptomitselar va boshqa kiradi; 700 ga yaqin turi bor. Aktinomitselar sub-stratdan nursimon o‘sib chiqqan ingichka 78 ipchalardan iborat (nursimon zamburug‘ nomi shundan kelib chiqqan). Ipcha (mitseliy) shoxchalarining uchida sporalar bo‘ladi. Aktinomitselar. shu sporalardan ko‘payadi. Tuproq, suv havzalari, havo va o‘simlik qoldiqlarida uchraydi. Ba’zilar odam va hayvonlarda (aktinomikoz, sil, difteriya), shuningdek o‘simliklarda parazitlik qiladi. Antibiotiklarni hosil qiluvchi turlari (asosan, streptomitselar), pigmentlar, vitaminlar va shu kabilardan mikrobiologiya sanoatida foydalaniladi, shuningdek dori-darmonlar (antibiotiklar) olinadi

Bazi antibiotiklar ishlab chiqarishda foydalaniladigan aktinomitsel turlari: *Streptomyces griseus*, *Streptomyces erythraeus*, *Streptomyces venezuelae*, *Streptomyces rimosus*, *Streptomyces avermitilis*, *Streptomyces roseosporus*, *Amycolatopsis orientalis*, *Streptomyces rifamycinica* *Streptomyces griseus*-tuproqda keng tarqalgan *Streptomyces* jinsiga mansub bakteriyalar turi. Chuqur dengiz cho‘kindilaridan bir nechta shtammlar ham qayd etilgan. Bu yuqori antibiotik faollikka ega bo‘lgan gramm-musbat bakteriya. Ko‘pgina boshqa streptomitselalar qatori *Streptomyces griseus* shtammlari ham antibiotiklar va boshqa tijoratda ahamiyatli ikkilamchi metabolitlarning taniqli ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Ushbu shtammlar 32 xil turdagi bioaktiv

birikmalarning ishlab chiqaruvchilari ekanligi ma'lum. *Streptomitsin*, bakteriyadan olingan birinchi antibiotik, *Streptomyces griseus* shtammlaridan olingan. Yaqinda uning shtammlaridan birining butun genom ketma-ketligi tugallandi. Aktinomitsetning bu turidan streptomitsin nomli antibiotik ajratib olinadi. Antibiotik turi aminoglikozid bo'lib sil, gram-manfiy infeksiyalarda qo'llaniladi. *Streptomyces erythraeus* aktinomitsetning bu turidan eritromitsin nomli antibiotik ajratib olinadi. Antibiotik turi makrolid bo'lib teri, nafas yo'llari infeksiyalarida qo'llaniladi. *Streptomyces venezuelae* — tuproqda yashovchi Gram-musbat bakteriyaning *Streptomyces* jinsli turi. *Streptomyces venezuelae* filamentsimon. Spora hosil qilish bosqichida gifalar havo gifalari sifatida yer ustida ham, tuproq substratida ham tarqaladi. Sintetik tarzda keng miqyosda ishlab chiqarilgan birinchi antibiotik bo'lgan Levomitsetin dastlab *Streptomyces venezueladan* olingan. *Streptomyces venezuelae* tomonidan ishlab chiqarilgan boshqa ikkilamchi metabolitlarga jadomitsin va pikromitsin kiradi aktinomitsetning bu turidan xloramfenikol nomli antibiotik ishlab chiqariladi. Antibiotik turi amfenikol bo'lib tif, meningit, zoonozlarda qo'llaniladi. *Streptomyces rimosus* aktinomitsetning bu turidan oksitetratsiklin nomli antibiotik ajratib olinadi. Antibiotik turi tetratsiklin bo'lib bu tur keng spektr, zamburug'larga qarshi vosita sifatida amlyota kata ahamyatga ega. *Streptomyces avermitilis* aktinomitsetning bu turidan avermektinlar nomli antibiotiklar ishlab chiqariladi va turi antiparazitar hisoblanib qurtlar, hasharotlarga qarshi kurashda qo'llanilishi bilan ahamyatli. *Streptomyces roseosporus* aktinomitsetning bu turidan daptomitsin ishlab chiqariladi va antibiotik turi lipopeptid bo'lib gram-musbat, MRSA da qo'llaniladi.

Amycolatopsis orientalis aktinomitsetning bu turidan vankomitsin nomli antibiotik ajratib olinadi va antibiotik turi glikopeptid tur hisoblanib juda kuchli, oxirgi chora antibiotik sifatida qo'llaniladi. *Streptomyces rifamycinica* aktinomitsetning bu turidan rifampisin nomli antibiotik bo'lib bu tur sil, brusellyoz, lepra kasaliklarida qo'llaniladi

XULOSA

Antibiotiklar — bu mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatuvchi yoki ularni yo'q qiluvchi tabiiy yoki yarim sun'iy moddalar bo'lib, ularning asosiy manbalaridan biri aktinomitsetlar hisoblanadi. Ayniqsa, *Streptomyces* turiga mansub aktinomitsetlar tibbiyot va farmatsevtika sanoatida keng qo'llaniladigan antibiotiklarning ko'p qismini ishlab chiqaradi. Masalan, streptomitsin, tetratsiklin, xloramfenikol kabi dori vositalari aynan ushbu mikroorganizmlardan olinadi. Aktinomitsetlar tuproq mikrobiotasi tarkibida keng tarqalgan bo'lib, ular antibiotiklar ishlab chiqarish orqali boshqa mikroorganizmlar bilan raqobatda ustunlikka erishadi. Bu xususiyatlari ularni nafaqat biologik jihatdan qiziqarli ob'ektga, balki amaliy jihatdan muhim manbaga aylantiradi.

Zamonaviy iologiya va biotexnologiya sohalarida aktinomitsetlar asosida yangi antibiotiklar izlanmoqda, chunki ko'plab patogen bakteriyalar mavjud dori vositalariga nisbatan chidamlilik hosil qilgan. Shuning uchun aktinomitsetlarning tabiiy potentsialini o'rganish — antibiotiklarga qarshi kurashda muhim yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mishustin Ye.N., Yemsev V.G. – Mikrobiologiya. M.: Kolos, 1987.
2. Shlegel G. – Obshaya mikrobiologiya. M.: 1987.
3. Gusev M.V., Mineyeva L.A. – Mikrobiologiya. M.: Izd-vo MGU, 1985.
4. Agol V.I., Atabekov I.G., Tixonenko T.I., Krilov V.N. – Molekularnaya biologiya virusov. M.: Nauka, 1971.
5. Vahobov A.H., Inog'omov M. – Mikrobiologiya (Ma'ruzalar matni). Toshkent: ToshDU nashriyoti, 1999 y.
6. Vahobov A.H., Inog'omov M. – Mikrobiologiya va virusologiya asoslari. Toshkent: «O'qituvchi», 1999.
7. Inog'omov M. – Mikrobiologiya va virusologiya asoslari. Toshkent: «O'qituvchi», 1983.
8. <https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharopolyspora>